

**ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI KASBGA
YO'NALTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi

QDPI Inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Bekmirzayeva Nigora

QDPI surdopedagogika yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608637>

Annotasiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirishning metodologik asoslarini takomillashtirish va chet el olimlarining ushbu sohada olib borilgan ilmiy izlanishlari to'grisidagi fikrlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: lug'at, nutq, to'g'ri talaffuz, so'z, rivojlangan nutq, karlik, zaif eshituvchilik, tug'ma karlik, ortirilgan karlik, metodika, metodologiya, kasb.

Nogironlarni barvaqt aniqlash, ularni maxsus ta'limga jalb etish, - har tomonlama rivojlantirish. insonparvarlik, fidoyilik ruhida tarbiyalash, o'qitish, kasbga yo'naltirish, nogironlikning oldini olish va sog'lomlashtirish, hayotga tayyorlash va normal rivojlangan insonlar jamiyatiga moslashtirish amaldagi vazifalardan biridir. Agar oilada bola jismonan yoki psixik jihatdan nogiron bo'lib tug'lsa, bu oilada muammo ko'payadi, nogiron bolaga ota-ona, tibbiy xodimlar, o'qituvchi tarbiyasi muhimdir. 1930-40 yilda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilish faoliyatini o'rganuvchi qator tadqiqotlar o'tkazildi, xususan K.I. Veresotskaya eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni predmetlarni idrok etish, L. V.Zonkov va D.R.Mayns ko'rgazmali materialni eslab qolish malakasini, M.M. Nudelman kar o'quvchilar tassavurlarini, N.I.Shif eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ranglarni idrok etish xususiyatlari, M.E.Votsev kar o'quvchilarni yozma nutqi va o'qish malakalarini tadqiq etganlar. Bu yillarda olib borilgan tadqiqotlar qilish xarakterga ega edi, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar eshituvchi yoki aqli zaif bolalar bilan o'zaro qiyoslashib tekshirilar edi. Bunday yondashuv barcha kategoriyadagi bolalar bilan samarali ishlash imkonini beruvchi tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berar edi. Eshituvchi ona va kar bola muloqotini o'rganishda kuzatish metodini qo'llashga doir amerika psixologlarining tadqiqotini keltirish mumkin. Kuzatish metodining amaliy ahamiyatini amerikalik olimlardan D. Plapinger va R. Kretchmerlar o'z ilmiy ishlarida yoritib, eshitishda muammosi bo'lgan bolalar bilan onalarning muloqot shakli, muloqot uchun shart -sharoitlar (bolaning tashabbusi bilan, yoki onaning tashabbusi bilan yuzaga kelganligi) o'rganiladi. Olim asosiy e'tiborini maxsus maktab o'quvchilarini jamiyat uchun

foydali bo'lgan ishlab chiqarish mehnatiga tayyorlashga qaratdi. U jismoniy va ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni mehnatga va hunarga o'rgatish muammosini hal qilishni ilgari surdi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni mehnatga o'rgatishga, ularning jamiyatda o'z o'rinlarini topishiga ko'maklashdi.

Maxsus maktab o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari. Uzlüksiz ta'lim tizimini isloh qilish va uni hayotga joriy etishning ilmiynazariy asosi bo'lgan «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'limning barcha bo'g'inlari va darajalarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligini ta'minlash asosida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish, shuningdek, bolalar va yoshlarni ma'naviy, axloqiy, intellektual va jismoniy jihatdan tarbiyalashda oila, ota-onalar, jamoat tashkilotlari, mahallalar, xayriya va xalqaro fondlarning rolini kuchaytirish zarurligi qayd etilgan. Maxsus maktab o'quvchilarini kasb-hunar tanlashga tayyorlashda ular shaxsidagi xususiyatlarni hisobga olgan holda hayoti davomida tarkib topib, mustahkamlanib borayotgan ma'lum bir kasb-hunarga qiziqishini shakllantirish dolzarb muammolardan biridir. Maxsus bo'yicha mashg'ulot o'tkazish vaqtida o'quvchilar 5-sinfdan boshlab ikki guruhga bo'linadi. Agar guruhdagi o'quvchilar soni 4 nafardan kam bo'lsa, boshqa sinflar bilan birlashtirilishi lozim. Maxsus yo'nalishini tanlash zaruriy ehtiyoj bo'lib, bu jarayon maktab-internat ma'muriyati tomonidan amalga oshiriladi. O'quv yili yakunida 6-8 sinf o'quvchilarining mehnat ko'nikmalarini shakllantirish va kasbga yo'naltirish maqsadida amaliy mehnat mashg'ulotlari: 5-6-sinflarda 6 kun 3 soatdan; 7-sinfdan 10 kun 3 soatdan; 8-sinfdan 16 kun 4 soatdan maktabda, muassasa va korxonalarda o'tkaziladi. Maxsus maktab o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlashning pedagogik tizimida o'quvchilarini o'zlarining hayot yo'llarini belgilashda, kasbga layoqatlarini aniqlab olishda, kasb-hunarni to'g'ri tanlashda qiynaladilar. Yuqori sinf o'quvchilarining kasb-hunar ta'limi darslarida mehnat tarbiyasi ko'pincha ularning muayyan mutaxassislik haqidagi tasavvuri va o'zaro aloqadorligi bilan belgilanadi. O'quvchilarga kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar beriladi. O'quvchilarning kasb-hunarga ruhiy tayyorlash ularni jismoniy va ruhiy jihatdan tayyorlash, shakllantirishdir. O'quvchilarni mehnatga ruhiy jihatdan tayyorlash deganda, birinchidan, ularning jismoniy jihatdan kuchaytirish, ikkinchidan, o'quvchilarning qiziqishi, malakalari, axloqi kabi ruhiy jihatlarni o'stirish nazarda tutiladi. Maxsus maktab o'quvchilarni kasb-hunar ta'limiga tayyorlashda asosiy o'rinni mehnatsevarlik tarbiyasi egallashi lozim. Chunki o'quvchilarni mehnatga tayyorlashning asosiy qismini ularning shaxsiy faoliyati

egallaydi. Shuning uchun ham o'quvchilarning mehnatsevarligi orqali ta'lim-tarbiyasi mustahkamlanib, har qanday sharoitda tashabbuskorligi oshib boradi. Bunday tashabbuskorlikning oshishi o'quvchi shaxsida mehnatsevarlik hissini uyg'otadi, tarbiyalaydi. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, maxsus maktab-internatlarda mehnat mashg'ulotlari zaif eshituvchi o'quvchilarning kelajakda mehnat va kasb-hunar egallashi, mehnat qilish orqali hayotda o'z o'rnini topishiga imkoniyat yaratadi. Maxsus maktabda zaif eshituvchi o'quvchilar ko'pincha o'zlarining hayot yo'llarini belgilashda, kasbga layoqatlarini aniqlab olishda, kasb-hunarni to'g'ri tanlashda qiynaladilar. Kasb-hunar tanlashda xatoga yo'l qo'ygan va o'z kasbiga mehr qo'ymagan o'quvchi har bir qilayotgan ishidan qanoat hosil qilmaydi. U o'zi bajarayotgan ishni faqat kun kechirish vositasi deb tushunmasligi uchun o'quvchi tanlayotgan kasbida xatoga yo'l qo'ymasligi faqat shaxsiy masala bo'lib qolmay, balki ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga egadir. Maxsus maktabda bolalarni kasb-hunar tanlashga tayyorlashda ular shaxsidagi xususiyatlarni hisobga olgan holda hayoti davomida tarkib topib, mustahkamlanib borayotgan ma'lum bir kasbhunarga qiziqishini shakllantirish dolzarb muammolardan biridir.

Mehnat ta'limi o'qituvchisi o'quvchilar mehnat faoliyatini boshqarar ekan, avvalo ularning mazkur mehnat topshiriqlarini bajarishga bo'lgan munosabatlarini aniq belgilashi va shu asosda ish olib borishi kerak. Mehnatga munosabat esa zaif eshituvchi o'quvchining qiziqishlari, ma'lum bilim doirasi, ko'nikma va malakalari, shuningdek o'z ehtiyojlarini u yoki bu darajada qondirish asosida - ijobiy yoki salbiy ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Zaif eshituvchi o'quvchi shaxsi taraqqiyotida mehnat faoliyatiga bo'lgan faol ijobiy munosabatning tarkib topishi va shakllanishi katta rol o'ynaydi. Shu sababli o'qituvchi imkoni boricha bolada namoyon bo'lgan yuzaki va salbiy munosabat ko'rinishlarini bartaraf etib, ijobiy munosabatning rivojlanishi uchun zarur shartsharoitlarni izlashi yaratishi darkor. Mehnatga faol ijobiy munosabat mehnat ta'limi va tarbiyasi uchun zarur bo'lgan quyidagi sifatlarning rivojlanishiga bir muncha zamin hozirlaydi. Zaif eshituvchi o'quvchilar mehnatdan berilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida har bir ishga ijodiy va mustaqil yondasha olishi va topshiriqlarning barcha bosqichlarini ongli ravishda oxiriga yetkazishi, jamoa bo'lib bajariladigan barcha ishlarda faol ishtirok etishi va mehnat bilan bog'liq bo'lgan amaliy ishlarni muvaffaqiyatli bajarishidan qanoatlanishi lozim. Zaif eshituvchi o'quvchilar berilgan topshiriqlarni bajarish jarayonida mas'uliyatni his etishi, belgilangan vazifani oxiriga yetkazishga harakat qilishi va bunga erishishi, mehnat ta'limi o'qituvchilari o'quvchilarda

kasb-hunar tanlash bilan bog'liq bo'lgan kasb-hunarga qiziqish uyg'otishi, ularni ko'rsatmali va amaliy harakatlar yordamida mehnat topshiriqlarini bajara olishga o'rgatishi ijoiy natiija beradi. Yordamchi maktab o'quvchilari berilgan mehnat topshiriqlarini ijtimoiy burch va javobgarlikni ma'lum darajada his etgan holda bajarishi hamda ularda o'ziga xos mehnatsevarlik, faollik, tashabbuskorlik, mustaqillikni namoyon qilishi talab etilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulxumor. "ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI NUTQIY SIFATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.2 (2023): 131-138.
2. Dilnavoz, Ikromova. "INCLUSIVE EDUCATION IN UZBEKISTAN. ANALYSIS AND DESCRIPTION OF THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1035-1041.
3. Mashhura, Boltayeva Gulsevar Xoldoralievna Ra'no Tursunova, and Abdurahimova Munisa Meliqo'ziyeva Shahzoda Turg'unboyeva Zulxumor. "JAHON MAMLAKATLARI TA'LIMINING TASHKIL ETILISHI VA TARAQQIYOTI MASALALARINING TAVSIF ETILISHI." Confrencea 12.12 (2023): 563-571.
4. Qizi, Turgunbayeva Zulkhumor Ibrahimjon. "CAUSES OF HEARING DEFECTS AND DESCRIPTION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 653-656.
5. Turg'unboyeva, Zulxumor. "O'ZBEKISTONDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI." SCIENCE PROMOTION (2023).
6. Muhammadjonova, Dilafruz. "ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF TEACHING WEAK HEARING CHILDREN TO WRITE." Science promotion (2023).
7. Muhammadjonova, Dilafruz. "SPEECH DEVELOPMENT OF DEAF CHILDREN." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) (2023).
8. Muhammadjonova, Dilafruz. "Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalardning sezgi va idrok xususiyatlarning o'ziga xosligi." Science promotion (2023).
9. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhrukhbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." Confrencea 12.12 (2023): 89-93.
10. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhrukhbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.

11. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1525-1529.
12. Xanbabayev, Shohruhbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
13. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." *Development and innovations in science* 2.4 (2023): 14-18.
14. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." *Confrencea* 12.12 (2023): 53-60.
15. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI." *Confrencea* 12.12 (2023): 61-69.
16. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "STAGES OF DEVELOPMENT OF TEACHER PROFESSIONAL COMPETENCE." (2023).
17. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF EDUCATION AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AND FORMATION OF FUTURE LOGIC THERAPISTS." *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)* (2023).
18. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI." *Confrencea* 12.12 (2023): 70-78.
19. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "Contents of Logopedic Rhythm Exercises Conducted with Children Who Stutter." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 2.1 (2024): 36-39.
20. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "Methodology of Memory Development in the Process of Working on the Passive and Active Vocabulary of Children with Undeveloped Speech." *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157) 2.1 (2024): 40-44.
21. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "NUTQNING NORMAL VA NUQSONLI RIVOJLANISHIDA KUZATILADIGAN NUTQIY FUNKTSIYALARNING TAHLILI." *Confrencea* 12.12 (2023): 109-116.
22. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI VA NUTQNING TOLIQ RIVOJLANMAGANLIGI." *Confrencea* 12.12 (2023): 102-108.

23. Shavkatjon o'gli, Nabiyev Ravshanjan. "METHODS OF STUDYING THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF MENTALLY WEAK STUDENTS OF Q HOME CLASS ON THE BASE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES."
24. O'gli, Nabiyev Ravshanjan Shavkatjon. "Methods of studying the educational activity of mentally weak students of Q home class on the base of innovative technologies." Asian Journal of Multidimensional Research 11.12 (2022): 21-25.
25. Shavkatjon o'gli, Nabiyev Ravshanjon. "INTELEKTIDA NUQSONI BO'LGAN O'QUVCHILARNING XULQ-ATVORINING O'ZIGA XOSLIGI." (2023): 140-145.
26. Shavkatjon o'gli, Nabiyev Ravshanjon. "TA'LIM JARAYONIDA AUTIZMLI FARZAND TARBIYALAYOTGAN OTA-ONALAR BILAN ISHLASH USULLARI." (2023): 128-132.